

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453077>

Irisboyev Farxod Boymirzayevich

Jizzax Politexnika Instituti

Energitika va Radioelektronika fakulteti

Radioelektronika kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada radiotexnikaning rivojlanishi, elektromagnit to`lqinlarning uzunligi, optik sohaning nurlantirgich va fotoqabulqilgichlar, optik hodisalarning to`lqin fizikasida interferensiya, difraksiya qo`tblanish hodisalari haqida so`z bordi va yetarlicha o`rganiladi.

Kalit so`zlar: Elektromagnit, radiotexnika, interferensiya, Maksvell tenglamalari, optik to`lqinlar, Fure teoremasi.

Elektromagnit to`lqinlarining optik spektri oraligi deganda to`lqin uzunligi 1mm dan 1 nm gacha bo`lgan elektromagnit to`lqinlar olinadi. Radiotexnikaning rivojlanishi shunga olib keldiki, bu sohaning uzun to`lqin chegarasi (0,1 - 1 mm) submillimetr radioto`lqinlarga, qisqa to`lqin sohasi (1 - 10 nm) yumshoq rentgen nurlanishga qarashli deb hisoblanadi. Optik sohaning nurlantirgich va fotoqabulqilgichlar bilan amalda egallagan sohasi optoelektronika uchun foydalanadigan sohani yanada qisqartirishga olib keladi. Amalda optoelektronikada 0,2-50 mkm to`lqin sohasi haqida fikr yuritiladi. Bu hol tasodifiy emas.

Shakl. 1. Elektromagnit nurlanish spektrining optik oraligi.

Optik hodisalarning to`lqin fizikasida interferensiya, difraksiya qo`tblanish

hodisalari o`rganiladi. Ularni o`rganishda geometrik optika qonunlari, elektr va magnitoptik hodisalardan foydalaniladi.

Energiya kattaligi bo`yicha bu diapazon (0,02-5 eV) taqiqlangan zona kengligiga to`g`ri keladiki, bu nurlanish kvantlari yarim o`tkazgichning faqat valent elektronlarini (xususiy aralashmali) ionlashtirishga yetarli bo`ladi. Haqiqatdan ham keng zonali yarim o`tkazgichlardan ruh sulfid va karbit kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi 3-3,5 eV atrofida, germaniy va kremniydagi donor va akseptorlarninigi ionizatsiyasi 0,01 eV atrofida. Yuqorida kursatilgan nurlanishlaridan ham kichik to`lqin uzunlikdagi foydalanish atomning ichki qobiqlarining uyg`onishiga olib kelgan bo`lar edi yoki nurlanishning modda bilan boshqacha tasirlashuv mexanizmini o`yg`otgan bo`lar edi. Kichik energiyali kvantlardan foydalanganda (uzun to`lqin sohasi) esa bu uzunlikdagi to`lqinlar atomlarni uyg`onishiga yetarli bo`lmaydi. Ular faqat eksiton va fononlarni generatsiyasiga (hosil bo`lishiga) olib kelishi mumkin. Shunga binoan optoelektron sohada foydalanilayotgan nurlanishlar, chapdan xam o`ngdan xam ularni modda bilan tasirlashuvi boshqacha bo`lgan mexanizmlarga tegishli va asboblari ham boshqacha bo`ladi. Shunga binoan optoelektronika sohasida foydalanish uchun effektiv bo`lgan nurlanishlar to`lqin uzunligi 0,2-50 mkm hisoblanadi. Ammo zamonaviy optoelektron asboblarda va qurilmalarda asosan 0,5-1,5 mkm to`lqin uzunligi sohadagi nurlanishlar ishlatiladi. Bu asboblari va qurilmalarning ishlashi har xil ko`rinishdagi lyuminissensiyalar (elektro-, katodo-, fotolyuminissensiya) dan foydalanishga, elektr, magnit va akustikoptik hodisalardan (masalan: Kerr, Pokkels, Faradey, akustooptik difraksiya) foydalanishdan iborat. Bu sohada har xil fotoelektrik hodisalar (masalan, fotoelektrik effekt), optik nurlanishning izotrop va anizotrop muhitlarda tarqalish qonuniyatlari (masalan, tolali va integral optik Yorug`lik o`tkazgichlar), har xil nochiyiq optik hodisalardan foydalaniladi.

Optik to`lqinlar ba`zi hodisalarda o`zining to`lqin xususiyatini, ba`zi hodisalarda esa o`zining korpusko`la yoki zarracha xususiyatini namoyon qiladi. Fotonning energiyasini $E = hv$ dan kelib chiqib yozish mumkin:

$$E_{\phi} = 1,23/\lambda = 4,1 \cdot 10^{-15} v$$

$$v - \text{mkm}, E_{\phi} - \text{ЭВ}, \lambda - \text{нм}.$$

Optik nurlanishning kvant tabiati issiqlik nurlanishida va xilma-xil lyuminissensiyalarda, fotoeffektda, nurlanishning modda bilan o`zaro tasirlashuvida, nochiyiq hodisalarda namoyon bo`ladi.

Vinning siljish qonuniga binoan absolyut qora jism nurlanish spektri qo`yidagicha yoziladi.

$$\lambda_{\text{max}} = 3896/T \quad \lambda [\text{MKM}]$$

Shunga binoan 0,2 mkm da temperatura - 14450 K ga, 50 mkm da esa 60 K ga to`g`ri keladi. Ko`rish sohasida 0,55 mkm - 5600 K. Odam tanasining va boshqa jonli jismlarning normal temperaturadagi nurlanish maksimumi $\lambda=9,3$ mkm ga to`g`ri keladi.

Elektromagnit hodisalarining tahlilining nazariy asoslari muhitning harbir nuqtasida elektr E va magnit N maydonlarining kuchlanganligini xarakterlovchi Maksvell tenglamalari orqali ifodalansa, muhitning elektr va magnit xususiyatlari material tenglamalar orqali ifodalanadi.

Cheksiz kichik hajmdagi muhit uchun Maksvell tenglamalarining differensial ko`rinishi:

$$\begin{aligned}
 \text{rot}\vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
 \text{rot}\vec{H} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial D}{\partial t} \\
 \text{div}\vec{D} &= 4\pi\rho \\
 \text{div}\vec{B} &= 0
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

Material tenglamalari:

$$\begin{aligned}
 D &= \epsilon E \\
 B &= \mu H \\
 J &= \sigma E
 \end{aligned}
 \tag{1.2}$$

bu yerda D, V, J - elektr, magnit induksiyasi va tok zichliklari vektorlari, ϵ va μ - muhitning nisbiy dielektrik va magnit singdiruvchanligi τ -solishtirma elektr o`tkazuvchanlik, ρ -zaryadlarning hajmiy sig`imi, s - yorug`likning vakuumdagi tezligi,

E va N lar elektr va magnit vektorlari deyiladi.

Agar muhit dielektrik bo`lib tashqi elektr maydoni ta`sirida qutblansa (1.2) tenglamaning o`ng tomoni kutblanish vektori kuchlanishi qo`shilishi lozim.

$$P = \chi_e E \tag{1-3}$$

χ_e -moddanning dielektrik singdiruvchanligi. χ_e - kattalik hosil qilgan dipol momentining hajmiy zichligi bilan aniqlanadi va segnetoelektriklar uchun juda katta qiymatga ega.

Agar muhit tashqi magnit maydoni taʼsirida magnitlanuvchi magnetik xususiyatiga ega boʻlsa (1.2) tenglamaning oʻng tomopi ichki magnit induksiyasi vektori

$$B_{u^{*ku}} = \chi_H H \quad (1.4)$$

Bu yerda χ_H - moddanning magnit singdiruvchanligi. χ_H kattalik hosil qilingan magnit momentining hajmiy zichligi bilan aniqlanadi va ular ichki molekulyar toklar tomonidan ushlab turiladi. Feromagnitliklar uchun katta boʻladi.

Agar elektromagnit maydoni kuchlaridan tashqari qandaydir elektr tabiatiga ega boʻlgan kuchlar taʼsir qilsa (1.2) ning oʻng tomoniga tashqi toklar zichligiga

$$\Delta U = \sigma E \text{ ni qushish kerak} \quad (1.5)$$

bu yerda E-tashqi kuchlar tasirini xarakterlovchi elektr maydonining effektiv kuchlanganligi.

Koʻpincha optik muhitlar uchun R, B₀, J_t larning qiymatlari juda kichik boʻlsa ham nolga teng emas. Shu tufayli E, N, J larning kichik qiymatlarida ham (1.2) tenglamaning nochiziq boʻlishi kelib chiqadi. Kuchli elektr maydonlarida bu tenglamalarining nochiziqligining boʻzilishi nochiziq optik hodisalarga olib keladi, chunki katta E larda $\tau=f(E)$ va $\chi_e(E)$ bogʻlanishlar kelib chiqadi. (1.1) va (1.2) tenglamalar chizikli yaqinlashuvi superpozitsiya prinsipiga asoslangan. Unga binoan ikkita va undan ortiq maydonlarning taʼsiri yigʻindisini ularning harakatlanishining taʼsirlari yigʻindisi deb qarash mumkin.

Eng sodda hajmiy zaryadlari boʻlmagan oʻtkazmaydigan izotrop muhit uchun sunmaydigan tebranish tenglamasi

$$\Delta U = \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1.6)$$

bu yerda u niig oʻrniga ϕ , N, E, A ni qoʻyish mumkin, skalyar ϕ va A lar E va N bilan bogʻliq.

Cheksiz muhit uchun (1.6) iing yechimi tekis monoxromatik toʻlqinni beradi uni potensial vektori

$$A = A_0 \exp\{-i[\omega t - (k, r)]\} \quad (1.7)$$

Bu yerda A₀-A vektori amplituda vektori, yani qandaydir doimiy vektor ω - tarqalayotgan toʻlqin chastotasi, r - maydonning ixtiyoriy noʻktasining radius-vektori, k - toʻlqin vektori.

(1.7) -tenglamada elektr vektor u-tashkil qiluvchiga ega boʻlib, tarqalishi x-vektoriga mos tushadi deb eksponensial yechishdan haqiqiy qismi olingan

$$E = e_y E_{y0} \cos(\omega t - kx + \phi_0) \quad (1.8)$$

Bu yerda e_y yo`nalish ortogonal, E_{y0} - elektr vektori tebranish amplitudasi, k - to`lqin soni, ϕ_0 - boshlang`ich faza. Bu xildaligi tekis to`lqin tezlatgich Cheksizlikda joylashgan bo`lsa hosil bo`ladi. Nuqtaviy yoki Cheksiz uchli tolasimon nurlatgichlar uchun u sferik yoki silindrsimon to`lqinga aylanadi.

Maksvell tenglamalaridan quyidagi xulosa kelib chiqadi:

1) elektromagnit to`lqini kundalang to`lqin bo`lib E va N tarqalish yo`nalishiga perpendikulyar. E va N lar o`zaro ortogonal bo`lib sinxron o`zgaradi (fazalar bo`yicha). Hyp tashqi yo`nalishdagi iurlanish intensivligi

$$I = \langle \Pi \rangle = \frac{1}{T} \left| \int_0^T \Pi dt \right| = \langle EE^* \rangle \quad (1.12)$$

Bu yerda $\langle \rangle$ va $*$ simvollar tegishli kattaliklarni davr bo`yicha va kompleks o`zaro bog`liq o`rtacha qiymatini olishni bildiradi.

Tajribalarda nurlanish intensivligi ulchanshi mumkin. Intensivlikni (1.12) ko`rinishida ifodalash nurlanishning to`lqin tabiati bilan aniqlanadi va uning intensivligi tebranish amplitudasining kvadratiga proporsional degan muhim xulosaga olib keladi.

$$I \approx E_{y0}^2 (H_{z0}^2) \quad (1.13)$$

Poyting vektoridan farqli ravishda intenisivlik vektor kattalik bo`lib uning o`lchami Vt/sm^2 ga teng.

2. (1.7) genglamaga binoan elektromagnit to`lqini monoxromatik bo`lishi kerak. Amalda esa bo`lmaydi. Real nurlanish kvazimonoxromatik bo`lib ularning chastotasi $\Delta\omega$ oralikda joylashgan. Ba`zi hollarda birjinsli nurlanish iborasi qo`llaniladi, u zaryadli, masalan Yorug`lik diodi uchun $\frac{\Delta\omega}{\omega} \approx 0,05$ bo`lsa kvazimonoxromatik, ammo gologrammani olish uchun $\frac{\Delta\omega}{\omega} \approx 10^{-5}$ juda katta spektr kengligiga doir. Ko`p sondagi o`zaro tasirlashayotgan monoxromatik to`lqinlarni Fure teoremasi yordamida beriladi.

3) To`lqinning tarqalish tezligi vakuumda

$$n = \sqrt{\epsilon\mu} \quad \epsilon = \mu = n = 1 \quad (1.10)$$

bu davriy tezlik $v_f \quad \omega = \frac{2\pi c}{h\lambda}$ Agar tarqalayotgan to`lqin $k = \frac{\omega n}{c}$ - monoxromatik to`lqinlar majmuasidan ω va k lardan iborat bo`lsa to`lqin guruh tezligida deb

$$v = \frac{\partial\omega}{\partial k} \Big|_{k=k_0} \quad (1.11)$$

Ko`ndalang to`lqinlar o`z tabiatiga binoan dastlabki paytdanoq, qutblanuvchanlik xususiyatiga ega, ya`ni nurga nisbatan perpendikulyar yo`nalishida qutblanishi bir-biriga teng emas:

- a) chiziqli,
- b) elliptiq
- v) doiraviy,
- g) tabiiy,
- e) qisman kutblangan bo`ladi.

Qo`tblanish darajasi:

$$L = I_n(I_n + I_0) \quad (1.12)$$

Biz qaragan hol Cheksiz, izotrop va yutmaydigan muhitdagi elektromagnit to`lqinlarning tarqalishi uchun mos keladi.

ADABIYOTLAR:

1. В.П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин. Основы наноэлектроники. Новосибирск, 2000.-332 с.
2. Umirzakov B.E., Tashmuxeamedova D.A. Qattiq jism yuzalarini o`rganish usullari: O`quv qo`llanma. –ToshDTU, 2005. – 63b.
3. Azizov M.A. Yarim o`tkazgichlar fizikasi. O`qituvchi nashriyoti. Toshkent-1990
4. Rasulov E. Begimqulov U Kvant fizikasi. Toshkent-2006
5. Касымов А.Х. Электрониканинг физикавий асослари: Ўшув шўлланма. – Т.: Фан, 1997. –186б.
6. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 2000. –510с.
7. Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверхности. – М.: Наука, 2006. 490с.
8. Umirzakov B.E, Abduvaitov A.A. «Yarim o`tkazgichli nanoplyonkalar va nanostrukturalar olish va xususiyatlarini o`rganish usullari» o`quv qo`llanma. Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent. 2010.
9. Krutyakov Yu.A., Kudrinskiy A.V., Olenin A.Yu., Lisichkin G.V. // Uspexi ximii 2008, 77(3), 242-265.
10. Gubin S.P., Yurkov G.Yu., Kataeva N.A. Nanochastisti blagorodnix metallo i materiali na ix osnove. M.: OOO «Azбуka2000», 2006, 156 s

